

MACRODRENAGEM DE PETROLINA – DIRETRIZES PARA ÁREAS RURAIS URBANIZADAS

MACRODRENAJE DE PETROLINA – DIRECTRICES PARA ZONAS RURALES URBANIZADAS

MACRODRAINAGE OF PETROLINA – GUIDELINES FOR URBANIZED RURAL AREAS

Michele Mota Sampaio Lopes Sousa¹.

¹Especialista em Engenharia Sanitária e Ambiental, Faculdade do Vale do Aço, Minas Gerais, Brasil, eng.micheleml@gmail.com, 0009-0006-9104-2653.

Eixo Temático 04 – Manejo de Águas Pluviais no Meio Rural

Gestão e políticas públicas: governança hídrica, plano de segurança da água e integração com o saneamento rural.

Eje Temático 04 – Manejo de Aguas Pluviales en el Medio Rural

Gestión y políticas públicas: gobernanza hídrica, plan de seguridad del agua e integración con el saneamiento rural.

Thematic Axis 04 – Stormwater Management in Rural Areas

Management and public policies: water governance, water safety plan, and integration with rural sanitation.

RESUMO

O Plano Diretor de Macrodrenagem constitui um instrumento de planejamento e gestão de longo prazo, voltado à definição de diretrizes – estruturais e não estruturais – destinadas ao controle de inundações e disciplinamento de águas pluviais em áreas urbanizadas, abrangendo as bacias hidrográficas identificadas e delimitadas. A caracterização do Município de Petrolina-PE, para elaboração do plano, foi realizada através de coleta de dados pluviométricos, levantamento de informações socioeconômicas, e mapeamento da área para definição das bacias hidrográficas, através do MDT e QGIS. O principal objetivo deste trabalho é apresentar as medidas, estruturais e não estruturais, arbitradas para as áreas rurais urbanizadas, a fim de mitigar os impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes dos alagamentos, promovendo a melhoria da qualidade de vida da população. Para isso, o estudo foi fundamentado na realização de um diagnóstico da situação atual, projeção de população futura e definição de diretrizes para intervenções propostas.

Palavras-chave: Bacias, Medidas, Controle, Estruturais, Não Estruturais.

RESÚMEN

El Plan Director de Macrodrenaje constituye un instrumento de planificación y gestión a largo plazo, orientado a la definición de directrices —estructurales y no estructurales— destinadas al control de inundaciones y la regulación de aguas pluviales en áreas urbanizadas, abarcando las cuencas hidrográficas identificadas y delimitadas. La caracterización del Municipio de Petrolina-PE, para la elaboración del plan, fue realizada a través de la recopilación de datos

pluviométricos, levantamento de informações socioeconômicas y mapeo del área para la definición de las cuencas hidrográficas, mediante MDT y QGIS. El principal objetivo de este trabajo es presentar las medidas, estructurales y no estructurales, determinadas para las áreas rurales urbanizadas, con el fin de mitigar los impactos ambientales y socioeconómicos derivados de las inundaciones, promoviendo la mejora de la calidad de vida de la población. Para ello, el estudio se fundamentó en la realización de un diagnóstico de la situación actual, la proyección de la población futura y la definición de directrices para las intervenciones propuestas.

Palabras clave: Cuencas, Medidas, Control, Estructurales, No Estructurales.

ABSTRACT

The Macrodrainage Master Plan is a long-term planning and management instrument aimed at defining structural and non-structural guidelines for flood control and stormwater management in urbanized areas, covering the identified and delineated river basins. The characterization of the Municipality of Petrolina-PE for the development of the plan was carried out through the collection of rainfall data, survey of socioeconomic information, and mapping of the area to define the river basins using the DTM and QGIS. The main objective of this work is to present the structural and non-structural measures determined for urbanized rural areas, in order to mitigate the environmental and socioeconomic impacts caused by flooding, thus promoting an improved quality of life for the population. To achieve this, the study was based on a diagnosis of the current situation, future population projections, and the definition of guidelines for the proposed interventions.

Keywords: Basins, Measures, Control, Structural, Non-Structural.

INTRODUÇÃO

A expansão demográfica do Município de Petrolina-PE foi impulsionada por políticas do Governo Federal voltadas à requalificação das áreas áridas da caatinga, a fim de transformá-las em um cenário produtivo que acarreta em melhorias na qualidade de vida da população, através da implantação de núcleos irrigados, promovendo o desenvolvimento integrado, rural e urbano.

A Lei Complementar nº 034/2022, instituiu o Plano Diretor Participativo do Município de Petrolina, e dentre as providências inclui-se a divisão do município em duas macrozonas: rural e urbana. O Art. 26, da referida lei, define Macrozona Rural como a “que corresponde à porção do território destinada à implantação de usos e atividades agropecuárias, agroindustriais, de turismo rural, bem como à conservação e recuperação da vegetação existente e dos recursos hídricos”.

No ano de 2022, deu-se início aos estudos, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, para elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Petrolina-PE, no qual delimitou-se 14 bacias hidrográficas que contemplam toda área territorial do município, caracterizando-as de acordo com o diagnóstico atual, ocupação urbana, e respectivas projeções de crescimento, para definição de diretrizes a fim de compor o plano supracitado no que tange o controle de alagamentos e disciplinamento das águas pluviais.

Para delimitação das bacias e sub-bacias, foi utilizado o Modelo Digital do Terreno (MDT), disponibilizado pelo programa Pernambuco Tridimensional (PE3D), o qual fornece o mapeamento detalhado utilizando o software QGIS, possibilitando a identificação das áreas correspondentes a cada bacia e seus respectivos talvegues (PETROLINA, 2025).

A fim de assegurar uma gestão operacional mais eficiente do sistema, com o intuito de controlar os impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes das expansões populacionais, bem como estabelecer padrões para ocupações territoriais, e sobretudo indicar ações de operação e manutenção dos dispositivos de drenagem, deu-se início aos estudos referentes à elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Petrolina-PE para consolidar as informações levantadas e conseqüentemente obter de diagnóstico e estabelecer diretrizes.

O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos a partir dos estudos de macrodrenagem desenvolvidos, com ênfase nas áreas rurais do Município de Petrolina-PE, considerando a caracterização hidrológica e hidráulica das bacias hidrográficas, na identificação de áreas críticas e na proposição de medidas estruturais e não estruturais de intervenção, visando à mitigação de riscos associados ao escoamento superficial e à ocorrência de inundações.

MATERIAIS E MÉTODOS

Petrolina configura-se como um relevante polo econômico na região do Sertão do estado de Pernambuco. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do município apresentou um crescimento significativo, passando de 293.962 habitantes em 2010 para 386.791 em 2022 — o que corresponde a um aumento de aproximadamente 32% ao longo de 12 anos. Esse índice de crescimento populacional supera expressivamente a média nacional, que foi de pouco mais de 6%, sendo dez vezes superior à taxa registrada no estado de Pernambuco, de 3%, no mesmo intervalo temporal (IBGE, 2010;

IBGE, 2022).

A economia do município é diversificada, com ênfase nos setores agropecuário, industrial e de serviços. A agropecuária se destaca como um dos principais pilares da atividade econômica, especialmente pela fruticultura irrigada, que posiciona Petrolina entre os maiores exportadores de frutas do Brasil.

Este, e outros setores de crescimento, impulsionam o desenvolvimento econômico de Petrolina, o que conseqüentemente faz com que os investimentos na indústria, comércio e setores de serviços sejam amplamente intensificados, acarretando em crescimento populacional, tornando-se fundamental o direcionamento de recursos públicos voltados à infraestrutura básica do município, a fim de garantir o crescimento sustentável de Petrolina e consolidar sua posição como um dos principais polos econômicos do estado de Pernambuco.

Como consequência do crescimento exacerbado, tem-se o aumento das áreas impermeabilizadas no município, implicando no aumento de vazões pluviais e áreas de inundação, ultrapassando a capacidade dos dispositivos de drenagem existentes.

Objetivando a elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Petrolina-PE, foi realizada a coleta de dados pluviométricos e levantamento de informações socioeconômicas a fim de caracterizar o município. Além disto, o estudo de ocupação urbana contribuiu para apresentar a evolução ao longo dos anos e corroborar as diretrizes arbitradas para cada bacia estudada.

O levantamento topográfico, realizado em 2022, colaborou para o cadastramento e delimitação das bacias e sub-bacias, indicando as manchas de inundação, pontos críticos de alagamento, identificando áreas passíveis de preservação, áreas sujeitas à desapropriação e áreas vulneráveis a processos erosivos.

O objeto de estudo para a elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem abrange toda a área territorial do município de Petrolina-PE, incluindo tanto as zonas urbanas quanto as áreas rurais com características de urbanização. O principal objetivo é o mapeamento e a delimitação das bacias e sub-bacias hidrográficas, com base no Modelo Digital do Terreno (MDT), fornecido pelo programa Pernambuco Tridimensional (PE3D), que atualmente representa a base cartográfica de maior precisão disponível para o estado.

Esse MDT foi gerado a partir de levantamento aerotransportado por varredura a laser e

aquisição de ortoimagens de alta resolução, abrangendo toda a superfície territorial de Pernambuco. O modelo resultante apresenta acurácia altimétrica superior a 10 cm, com escala cartográfica de 1:1.000, atendendo aos mais rigorosos padrões de qualidade técnica para estudos hidrológicos e de engenharia.

Nas áreas rurais, o recobrimento aerofotogramétrico foi planejado para a produção de ortofotos na escala 1:5.000, com resolução espacial de 50 cm, incluindo a geração de fotoíndices e seus respectivos metadados. A densidade de pontos altimétricos obtidos foi da ordem de 1 ponto a cada 2 m², com erro altimétrico inferior a 25 cm, assegurando a confiabilidade necessária para a modelagem hidrológica e hidráulica das bacias analisadas.

Foram levantadas, delimitadas e estudadas 14 bacias (Figura 1). A partir dos dados de urbanização fornecidos pelo IBGE no senso de 2022, e considerando projeções futuras de crescimento populacional, buscou-se definir diretrizes para operação mais eficiente do manejo das águas pluviais.

Figura 1. Mapa Geral das Bacias.
Fonte: PETROLINA, 2025.

Em visitas técnicas, realizadas no ano de 2022, foram identificados 53 núcleos urbanos em áreas rurais (Tabela 1).

Tabela 1. Núcleos urbanos em áreas rurais.

Nº	Identificação	Nº	Identificação	Nº	Identificação
01	Projeto N1	19	Tapera	37	KM 22 - Covão
02	Projeto N2	20	Rajada	38	Caititu
03	Projeto N3	21	Projeto NC19	39	Uruás
04	Projeto N4	22	Projeto NC20	40	Pau Ferro
05	Projeto N5	23	Projeto NC21	41	Tapera
06	Projeto N6	24	Projeto NC22	42	Capim
07	Projeto N7	25	Projeto NC23 - R4	43	Agrovila Massangano
08	Projeto N8	26	Projeto NS1	44	Roçado
09	Projeto N9	27	Projeto NS2	45	Agrovila São Francisco
10	Projeto N10	28	Bancada	46	Serrote do Urubu
11	Projeto N11	29	Cristália	47	Atalho
12	Vila 12 - N12	30	Vila Beira Rio	48	Porto da Ilha
13	Projeto C1	31	AS7	49	Caroá
14	Projeto C2	32	AS14	50	Baixa Alegre
15	Projeto C3	33	AS10	51	Bom Jardim
16	Projeto M ^a Tereza - KM 25	34	AS11	52	Ponte da Serra
17	Izacolândia	35	AS15	53	Pedrinhas
18	Nova Descoberta	36	Cruz de Salinas		

Fonte: Adaptado PETROLINA, 2025.

Dentre as 14 bacias identificadas e analisadas, quatro delas (02 a 06) correspondem às áreas urbanizadas consolidadas, duas (01 e 07) apresentam estágio primário de urbanização, e nas bacias de 08 a 14 não foram identificadas evidências de urbanização (PETROLINA, 2025). Como objeto de estudo deste trabalho, serão detalhadas as diretrizes básicas de intervenção referentes às bacias que contemplam os núcleos urbanizados inseridos em áreas rurais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como produto dos estudos de macrodrenagem, deve-se ressaltar a definição das diretrizes que determinam:

1. Medidas de controle, estruturais e não estruturais, e proposição de medidas de utilização e manutenção de várzeas;
2. Os princípios e diretrizes gerais de intervenção;
3. As diretrizes de intervenção na área urbana da sede municipal e nos núcleos urbanos da macrozona rural.

As medidas de controle estruturais correspondem às intervenções físicas e obras de engenharia destinadas ao manejo e controle do escoamento superficial, sendo classificadas de acordo com as características hidrológicas e hidráulicas específicas de cada bacia hidrográfica analisada. As principais tipologias de ações estruturais contempladas neste Plano Diretor de Macro drenagem são:

- **Aceleração do escoamento superficial:** implantação de sistemas de canalização das águas pluviais, com o objetivo de reduzir o tempo de concentração e mitigar pontos críticos de alagamento em áreas urbanizadas;
- **Retardamento do escoamento:** execução de obras que promovam a desaceleração do fluxo, como bacias de detenção e retenção, e a revitalização das calhas naturais, contribuindo para o controle da vazão de pico e a melhoria da qualidade da água;
- **Desvios de escoamento:** construção de estruturas lineares (como canais extravasores ou túneis de derivação) com a finalidade de redirecionar o fluxo para áreas com maior capacidade de infiltração, reduzindo a sobrecarga sobre os sistemas existentes;
- **Proteção de edificações contra inundações:** implementação de medidas tais como elevação de cotas de piso, instalação de barreiras físicas e readequação construtiva para minimizar os danos em áreas sujeitas a alagamentos recorrentes;
- **Controle de processos erosivos:** adoção de práticas de conservação do solo e recomposição da cobertura vegetal, especialmente em áreas de taludes, visando à estabilização do terreno e à prevenção de assoreamento dos corpos hídricos (CANHOLI, 2015).

Estas intervenções deverão ser avaliadas quanto à viabilidade técnica, ambiental e econômica, sendo priorizadas de acordo com o grau de vulnerabilidade das áreas, a efetividade no controle de cheias e redução dos impactos socioambientais.

Na perspectiva de Canholi (2015), as medidas não estruturais priorizam o controle de

ocupação urbana, a conscientização da população e o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis, visando a mitigação dos efeitos adversos do crescimento urbano sobre o regime hidrológico natural. Como principais ações não estruturais têm-se:

- **Regulamentação do uso e ocupação do solo:** por meio de instrumentos legais que disciplinam e controlam a urbanização, bem como delimitam áreas de risco;
- **Educação ambiental:** desenvolvimento de programas de conscientização voltados à proteção do meio-ambiente;
- **Seguro contra enchentes:** promoção de proteção financeira contra danos;
- **Sistemas de previsão e alerta:** implantação de sistemas de monitoramento e emissão de alertas de eventos críticos.

A aplicação dessas medidas tem como objetivo garantir a sustentabilidade dos sistemas de drenagem urbana, promover o uso racional do solo, prevenir inundações e reduzir os riscos associados a eventos meteorológicos extremos. Além disso, contribuem para a integração entre planejamento urbano e gestão dos recursos hídricos, conforme os princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) e do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).

As bacias, referentes aos núcleos urbanos inseridos em áreas rurais, objeto de estudo deste trabalho, caracterizam-se como trecho com urbanização em consolidação, onde as áreas de ocupação, e conseqüentemente as áreas edificadas, são menos densas e as margens dos corpos hídricos ainda estão preservadas. Para esses trechos, foram consideradas as seguintes diretrizes básicas:

1. Estruturais: recuperação de estrutura de canal existente, quando necessário;
2. Não estruturais:
 - a. Delimitar Áreas de Proteção Permanente (APP) e áreas não edificáveis ao longo dos riachos ou canais;
 - b. Desapropriação em APP ou áreas não edificáveis;
 - c. Recuperação de vegetação ciliar em riachos ou canais;
 - d. Permitir destinação de efluente em corpos hídricos somente após devido tratamento;

- e. Proibir despejo de resíduos sólidos em corpos hídricos;
- f. Realização de limpeza, desobstrução e manutenção de canais;
- g. Implantar áreas com equipamentos de lazer ao logo de APP e áreas não edificáveis;
- h. Prever futuras ampliações do sistema viário ao longo de APP e áreas não edificáveis.

3. Ação combinada: revitalização de corpos hídricos.

No que se refere à delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), deve-se considerar o que consta na Lei Municipal nº 3.659/2023, que dispõe sobre os limites de APP marginais ao Rio São Francisco no Município de Petrolina. O Art. 4º da Lei Municipal nº 3.659/2023 diz que: “Os projetos a serem aprovados após a vigência desta lei, de parcelamento, construção ou qualquer outro empreendimento, na área de preservação entre os 100 e 500 metros da margem do rio, necessitam estar acompanhados do respectivo Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental – EIA e terão sua aprovação de acordo com a avaliação de possíveis impactos urbanísticos e ambientais, pelos órgãos licenciadores urbanístico e ambiental municipais”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos para elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Município Petrolina-PE, visam implementar diretrizes fundamentais para o planejamento urbano, considerando as análises hidrológicas, o atual cenário de ocupação urbana, e as projeções de crescimento populacional, visando garantir qualidade de vida à comunidade disciplinando o fluxo das águas pluviais para mitigar os efeitos das inundações.

Os trechos correspondentes aos núcleos rurais urbanizados, são caracterizados como áreas com urbanização em consolidação, e possuem a maior parte de suas diretrizes voltadas às medidas não estruturais, com intuito de promover o controle de uso e ocupação do solo e programas de manutenção dos dispositivos de drenagem pluvial.

O Poder Público será responsável pela implementação do Plano Diretor de Macrodrenagem, em conformidade com o regulamento definido na Lei Municipal nº 034/2022 – Plano Diretor Participativo do Município de Petrolina, estabelecendo delimitação de áreas e

desapropriação em APP e áreas não edificáveis, assim como a gestão e manejo das águas pluviais com base nas diretrizes especificadas para cada bacia.

AGRADECIMENTOS

À Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do município de Petrolina-PE, pelo fornecimento de dados e materiais imprescindíveis ao desenvolvimento da pesquisa que viabilizou a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Política Nacional de Recursos Hídricos. Lei Federal nº 9.433/1997. Diário Oficial da República. 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19433.htm. Acesso em: 16 de setembro de 2025.

BRASIL. Estatuto da Cidade. Lei Federal nº 10.257/2001. Diário Oficial da República. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110257.htm. Acesso em: 16 de setembro de 2025.

CANHOLI, A. P. Drenagem urbana e controle de enchentes. Oficina de Textos. 2ª Edição ampliada e atualizada. São Paulo. ISBN: 978-85-7975-160-8. 2015.

IBGE. Censo Brasileiro de 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=11&uf=00>. 15 de setembro de 2025.

IBGE. Censo Brasileiro de 2022. Rio de Janeiro. 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/petrolina/panorama>. Acesso em: 15 de setembro de 2025.

PETROLINA. APP. Lei Municipal nº 3.659/2023. Prefeitura de Petrolina. 2023.

PETROLINA. Plano Diretor Participativo. Lei Complementar nº 034/2022. Prefeitura de Petrolina. 2022.

PETROLINA. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade – SEINFRA. Plano Diretor de Macrodrenagem – PETROLINA/PE. Abril de 2025. Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1aYNzKZ1r2cLevwq7GcB7lhnnhxXnGXOL?usp=sharing>. Acesso em: 15 de setembro de 2025.

SUDERHSA. Manual de drenagem urbana. Região Metropolitana de Curitiba-PR. Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA. Governo do Estado do Paraná. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Curitiba. 2002.